

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041040>

УДК 658; 334

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

С.В. Ерёмин,

заместитель начальника кафедры

А.А. Попов,

преп.

О.В. Тимченко,

зав. учебным кабинетом

Р.А. Савоненко,

курсант,

РГВВДКУ,

г. Рязань

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем, возникающих в системе принятия решений в условиях неопределенности. Отмечено, что назначение, принципы и методы подготовки и принятия управленческих решений, требования к ним, их содержание принципиально отличаются от решений иного характера. Автором в статье рассмотрена классификация и содержательные характеристики неопределенности, возникающей в современных условиях развития рынка. Важнейшим резервом повышения эффективности функционирования бизнеса определено повышение качества принимаемых решений, которое достигается путем совершенствования процесса анализа и оценки условий неопределенности.

Ключевые слова: условия неопределенности, принятие решений, управление, менеджер, руководитель, эффективность

PROBLEMS OF MAKING MANAGERIAL DECISIONS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

S.V. Eremin,
deputy head of the department

A.A. Popov,
Teacher

O.V. Timchenko,
head of classroom

R.a. Savonenko,
Cadet,
RGVVDKU,
Ryazan

Annotation: The article is devoted to the study of problems arising in the decision-making system under conditions of uncertainty. It is noted that the purpose, principles and methods of preparing and making managerial decisions, requirements for them, their content are fundamentally different from decisions of a different nature. The author of the article considers the classification and meaningful characteristics of the uncertainty that arises in the current conditions of market development. The most important reserve for increasing the efficiency of business functioning is determined to improve the quality of decisions made, which is achieved by improving the process of analyzing and assessing the conditions of uncertainty.

Keywords: conditions of uncertainty, decision making, management, manager, director, efficiency

В современных посткризисных условиях функционирования рынка перед предприятиями в принятии управленческих решений возникает объективная проблема невозможности познать все альтернативы, оценить неопределенность происходящих во внешнем мире процессов, а также просчитать все их последствия. В управленческой теории и практике существует потребность в получении точных описаний процесса выбора – принятия решений в условиях ограниченной рациональности. Ограничения обусловлены, прежде всего, познавательными возможностями человека – менеджера, управленца, в частности его восприятия, внимания и умственных способностей. Поэтому в условиях реальной практики система управления требует охвата в принятии решений всего процесса в целом и отдельных его этапов с необходимой точностью и глубиной. Долгое время экономисты считали, что фирма действует рационально, стремясь достичь своей главной

цели – максимальной прибыли. Однако решение в части отдельных аспектов функционирования субъекта бизнеса принимаются коллективно, поэтому они далеко не всегда рациональны, ведь несут отпечаток личной заинтересованности персонала. Часто эти решения являются результатом компромисса разных людей и отдельных групп. Суть данной теории сводится к тому, что если не вся информация доступна в нужное время, тогда, лучшее, что можно сделать – упростить процесс принятия решения и найти удовлетворительное решение. Найти лучшую альтернативу по критерию максимизации полезности оказывается невозможным. А критерий удовлетворительности сводит стремление к достижению желаемого уровня. Экономическая мотивация предприятий часто заключается не в краткосрочной максимизации прибыли, а в том, чтобы выжить, сохранить бизнес, избежать краха и т.д. Целью данной статьи является освещение проблемных аспектов принятия управленческих решений в условиях неопределенности современного рынка.

Функционирование экономической системы в целом характеризуется неопределенностью поведения, как субъектов предпринимательства, так и других ее элементов. Поэтому учитывая неопределенность, невозможно правильно не только описать реальный субъект хозяйствования, его свойства, поведение в определенных условиях, но и эффективно управлять им. Только знание и использование в практической деятельности законов развития экономики может быть надежной основой эффективного управления деятельностью субъектов хозяйствования в быстро изменяющемся внешней среде [3].

Эффективного управления можно достичь только на основе повышения содержательной глубины теорий, моделей, используемых для анализа ситуации и принятия решений. В динамично изменяющейся среде, в условиях неопределенности временного и информационного характера эффективную организацию нельзя построить на основе копирования известных решений, процедур и правил.

Категории "неопределенность" является неотъемлемой составляющей условий экономической деятельности и находится во взаимосвязи со многими экономическими явлениями и процессами, обществом в целом. Хозяйственная деятельность в рыночных условиях предполагает выбор направлений вложения капитала в условиях постоянно меняющейся внешней среды, что затрудняет предсказание необходимых будущих действий [9].

В современных исследованиях неопределенности и риска различие между этими понятиями описываются следующим образом. Неопределенность отличается от риска, при котором будущее можно описать с помощью вероятных распределений, поскольку известны и количество

выходов, и вероятность каждого из них. В неоклассической традиции различия между риском и неопределенностью игнорируются, эти термины, как правило, используются как синонимы, например в теории ожиданий.

Учитывая проведенный теоретический анализ, следует отметить, что неопределенность, вероятность и потери являются признаками риска. Современная теория принятия решений использует математический аппарат для выбора лучшей из известных альтернатив для лица, принимающего решение. Принятие решений в условиях риска и неопределенности не является тождественным. Так, в условиях риска рассчитывается его интегральный показатель, а в условиях неопределенности субъект руководствуется своим рисковым преимуществом.

В целом, принятие решений в условиях риска основывается на том, что каждой возможной ситуации развития событий может быть присвоена определенная вероятность его осуществления. Такой подход позволяет учесть каждое из конкретных значений эффективности по отдельным альтернативами значения вероятности и получить на этой основе интегральный показатель уровня риска, который соответствует каждой из альтернатив принятия решений. В свою очередь, принятие решений в условиях неопределенности базируется на гипотезе, что вероятности различных вариантов ситуаций развития событий для субъекта, который принимает рискованное решение, неизвестны. В этом случае при выборе альтернативы принимаемого решения субъект руководствуется, с одной стороны, своим рисковым преимуществом, а с другой – соответствующим критерием выбора из всех альтернатив в соответствии с составленной им «матрицей решений» [1-7]. Управленческое решение должно быть пересмотрено или качественно изменено, если меняется целевая установка или обнаружено, что ее количественная оценка сделана неправильно.

Неопределенность будущего бывает двух типов, а именно, как неясность и как фундаментальная неопределенность. При неясности будущее не понятно, но его можно узнать. Этот тип неопределенности связан исключительно с ограниченными познавательными способностями людей. Фундаментальная неопределенность означает не только отсутствие знаний о будущем, но и невозможность его узнать. Невозможность в данном случае связана с тем, что значительная часть необходимой информации еще не создана. Таким образом, между настоящим и будущим, а также и прошлым возникают фундаментальные онтологические различия.

Необходимость учета неопределенности связана с тем, что эффективность решений, принимаемых сегодня, зависят от будущих неизвестных (и в этом смысле случайных) обстоятельств. Это, прежде всего, относится к решениям относительно инвестиций. Предприятия, общество несет ощутимые дополнительные расходы, или потери, если реальные

тенденции, события в экономике, существенно отличаются от прогнозов относительно структуры спроса, технологий [1].

С управленческой точки зрения неопределенность представляет незнание истинного положения системы и ее окружения как объекта управления. В каждый данный момент неопределенность можно охарактеризовать следующим образом:

- неопределенность возникает вследствие объективной невозможности однозначного познания объекта в современных условиях и методах теории познания. Неопределенность связана с ограниченными возможностями человека;

- неопределенность связана с неудовлетворительным (неправильным, неполным) познанием, причиной которого является несовершенство соответствующих существующих теорий, недостаток данных;

- информационная неопределенность, возникающая вследствие неудовлетворительного измерения и расчета, а также умышленного искажения исходной информации [7].

Факторы, порождающие неопределенность в экономике – это, в первую очередь, факторы сложности, обусловленные тем, что экономика является большой, динамической системой, которую в полной мере невозможно описать формально, с постоянно изменяемой структурой, внутренней противоречивостью, но не детерминированностью связей и т.п. Существенное значение на уровень неопределенности имеют стохастические (вероятностные) факторы, проявляющиеся как во влиянии на экономику со стороны природы и общества, так и во внутренних системных связях.

Природные явления, структура материальных и духовных потребностей членов общества могут быть определены только с определенной вероятностью. Сложность и динамичность техники и особенно социальной экономических процессов, приводят к тому, что затраты на производство, экономическую эффективность производительности труда, результаты научных исследований и разработок, эффективность новой техники и т.д. подвергаются предварительным расчетам с определенной степенью достоверности.

Функционирование экономики как единого целого обеспечивается связями между ее элементами. В экономике связи могут строиться на основе как планового, так и рыночного механизмов. Поэтому на степень неопределенности в экономике влияет механизм координации хозяйствующих субъектов.

Неопределенность, возникающая в процессе функционирования той или иной экономической системы, имеет вещественный и информационный характер. К вещественной неопределенности можно отнести недопоставки

материальных ресурсов согласно соответствующего графика или некомплектность поставок, нехватка трудовых ресурсов необходимой квалификации и потерю рабочего времени по разным причинам, выход из строя машин, оборудования или других устройств; неблагоприятные природные условия; изготовление продукции, не отвечающей запросам потребителей и пр. К информационной неопределенности относится несогласованность различной информации планового, нормативного директивного характера; ошибочные проектные конструкторские решения; различные искажения информации, противоречивость оперативных управленческих решений [2].

Неопределенность обусловлена и полнотой информации. Совокупность вещественных и информационных связей в современном производстве является настолько сложной, что процессы управления обязательно осуществляются в условиях неполноты информации. Вещественная и информационная неопределенность, неполнота информации являются источником недетерминированности основных характеристик производственного процесса, включая результативные показатели производства продукции.

Одним из факторов неопределенности является определение цели экономического развития. Если поведение экономической системы целенаправленно, тогда постановка цели может иметь некоторый условный вид. Это связано с тем, что, как правило, менеджером или руководителем ставится не одна цель, а несколько иерархически связанных целей. При невозможности достижения одной цели в меняющейся ситуации необходимо знать и последующую (другую), которая сменяет предыдущую. Наличие нескольких путей достижения фиксированной цели само собой порождает неопределенность, даже если цель и пути достижения ее описаны достаточно четко. Способом устранения этой неопределенности является введение критерия сравнения альтернатив, который может зависеть как от исходной информации, так и от цели и потому имеет неопределенный характер [6].

Важным источником неопределенности является динамический фактор, то есть фактор времени. Анализ экономических процессов существенно усложняется многочисленностью динамических свойств экономической системы, порождающих различные формы переходных процессов. Они проявляются в виде временных опозданий (лагов) реакции экономического субъекта на внешние воздействия. Лаги возникают, например, между моментами осуществления расходов на производство продукта и его выпуском, капитальными вложениям и освоением основных производственных фондов увеличением доходов и соответствующим изменением структуры спроса и т.п. Опоздания возникают в каналах

передачи и обработки информации, связанной с реализацией управленческих решений [8].

Проблемы неопределенности осложняются еще и тем, что в процессе социально-экономического развития должен быть определен и взаимосогласован разнообразный комплекс предложений: отраслевых и территориальных по выпуску отдельных продуктов и предоставлению соответствующих услуг; между внутренним производством и внешними связями; в денежных финансовых потоках, расходах, трансфертах и т.д. Все эти пропорции, изменяясь во времени, должны быть ориентированы на конечные социально-экономические результаты производства, на наиболее полное удовлетворение потребностей общества [4].

Очевидно, что обстоятельства, с которыми приходится иметь дело руководителям и менеджерам организаций не одинаковы. Разным обстоятельствам соответствуют разные уровни неопределенности. Уровни неопределенности внешней среды могут быть определены на основе анализа:

- меры простоты или сложности (ситуации);
- меры стабильности или нестабильности (динамичности) событий.

Неопределенность внешних обстоятельств растет с увеличением динамичности или с усложнением их условий. Мера динамичности внешней среды определяется темпом и частотой изменений.

Неопределенность является главным фактором (движущей силой) выбора стратегии принятия решений менеджера (руководителя) организаций, придерживающихся принципов творчества в своей деятельности и обеспечивающих динамичное развитие. Именно они определяют характер и тенденции современных реалий. Действия менеджера (руководителя) в таких организациях могут быть успешными только при условии учета неопределенности среды при принятии управленческих решений [5-9].

В данном контексте следует отметить, что целью изучения конкурентной среды является комплексное описание среды путем выяснения максимального количества факторов, которые могут влиять на возможности организации в достижении коммерческой цели или неудачи на рынке. Сложность вопроса заключается в том, что количество таких факторов очень велико и степень их влияния на любую организацию может существенно отличаться. Решить эту аналитическую проблему можно с помощью построения схем, в которых выделяются существенные факторы влияния и оценки интенсивности или степени их влияния.

Изменения государственного регулирования экономики, демографические сдвиги, колебания рыночной конъюнктуры, технологические инновации и действия конкурентов является свидетельством факторов, создающих различные варианты неопределенности внешней среды.

Современные специалисты сферы экономики и менеджмента выделяют четыре уровня неопределенности. Рассмотрим каждый из них.

Первый уровень связан с достаточно ясной перспективой, определение которой имеет целью с высокой степенью вероятности составлять прогнозы на будущее. С такой степенью неопределенности чаще всего имеют дело организации, работающие в стабильных отраслях с низкими сроками технологических нововведений и высокими входными барьерами. Например, производитель продуктов питания с низкой эластичностью спроса по ценам может с определенной уверенностью предсказать объемы рынка большинства продуктов, которые выпускаются.

Второй уровень связан с альтернативными вариантами развития бизнеса в будущем. Движение вперед, как правило, предусматривает ряд взаимоисключающих и различных вариантов развития бизнеса, из которых должен быть выбран только один. Данный тип неопределенности чаще всего встречается в высокотехнологичных, инновационных отраслях, потому что там практически невозможно предсказать, кто в конечном итоге станет победителем в конкурентной борьбе.

Третий уровень связан с тем, что в определенных условиях ведения бизнеса возникает неограниченный ряд вариантов его развития в будущем. Движение вперед в условиях конкуренции предполагает не ряд итоговых результатов, а ряд различных вариантов развития, например, неопределенный уровень спроса на высокотехнологическую продукцию (самолеты, военную технику, ракетно-космическую технику и пр.). Изучение рынка и другие исследования помогают определить ориентированные перспективы спроса на отдельные товары и услуги, но они не могут предоставить точную информацию об объеме спроса на конкурентную продукцию. Значимую роль в существовании данного типа неопределенности (непредсказуемости) играют макроэкономические условия.

Четвертый уровень связан с ограниченным набором возможных последствий. Путь развития бизнеса не однозначен и не предсказуем. Выбор различных вариантов последствий решений бесконечен. Этот уровень неопределенности связан с возникновением новых рынков, как в результате технического прогресса, так и политических и социальных переворотов.

Для отдельной организации неопределенность имеет субъективный, а не общеотраслевой характер. Возможные варианты развития известны, а трудность в принятии решений менеджерами (проблема) состоит в том, что необходимо выбрать один из них или существенно сократить число возможных альтернатив. Со временем неизвестное становится известным, а перспективные варианты развития становятся разнообразными альтернативами. Если менеджер затрачивает много времени на принятие решения, компания может упустить благоприятную возможность. Если же

управленец будет действовать слишком быстро, более удачной и успешной может оказаться другая альтернатива.

С прагматической точки зрения, более важно, выяснить, понять, как действовать руководителю в системе принятия решений, как искать ответы на вопросы, которые возникают, могут возникнуть в любой ситуации и в любое время, учитывая параметры нестабильности и непредсказуемости определенных событий в пределах конкретных действий компании – целеустремленных и ориентированных на конкретные задачи.

Для этого, на наш взгляд, не лишним будет рассмотреть варианты решений отдельных проблем путем использования традиционных систем, что поможет менеджерам и руководителям организаций определить слабые места и уровень неопределенности, правильно выделить возможные альтернативы развития, провести анализ и выбрать наиболее приемлемый вариант, со временем оценить и при необходимости пересмотреть план конкретных действий.

Следует констатировать, что в основе любого управленческого решения лежит проблемная ситуация, которая требует принятия решения о переводе объекта управления из проблемного состояния в такое, которое будет больше отвечать задачам управления. Совокупность сведений, характеризующих проблему, – это информационная модель проблемной ситуации. В классификации управленческих решений используют такие распространенные признаки: функционально-управленческий смысл; функциональная направленность; уровень иерархии систем управления; субъектность организации; временной диапазон; причина возникновения; метод разработки; степень уникальности; психологические особенности субъекта управления; уровень директивности.

Основными этапами разработки и принятия эффективного управленческого решения должны быть следующие: выявление и анализ проблемы (диагностика), формирование целей, определение альтернатив (генерация идей), предварительный выбор лучшей альтернативы, изучение и оценка альтернатив, экспериментальная проверка альтернатив, выбор наилучшего варианта решения. Основная задача в системном подходе – это выявление и изучение связей между элементами (подсистемами) возможного объекта управления. Обязательное условие – четкое формулирование целей, задач для дальнейшего определения путей наиболее эффективного их выполнения как для системы в целом, так и для отдельных ее элементов. Ценность системного подхода заключается в логическом и последовательном рассмотрении проблем принятия решений. В свою очередь, ситуационный подход позволяет связать приемы и концепции управления с некоторыми конкретными ситуациями для того, чтобы достичь цели организации наиболее эффективно. Ситуационный подход концентрируется на

ситуационных различиях между организациями и внутри самих организаций и базируется на альтернативности достижения одной и той же цели. Основными переменными в ситуационном подходе к принятию решения являются цель, структура, задачи, технология и персонал.

Уровень неопределенности, царящей в современном деловом мире, превращает прогнозирование будущего в сверхсложную задачу для управленческого персонала. Но неопределенность не единственная этому причина. Бизнес-среда является сложной системой, предсказать поведение которой крайне трудно, потому что она является примером "периодического нарушения равновесия". Эти системы характеризуются большими периодами относительной стабильности, сопровождающимися постоянными, непрерывными изменениями, которые периодически нарушаются короткими периодами быстрого развития. В подобной ситуации сложно разработать унифицированную стратегию, которая бы могла совместить в себе одновременно внесение постоянных изменений в существующие продукты и услуги, а также попытки создания новых продуктов и услуг. Стратегическое видение позволяет руководителю или менеджеру предсказать периоды нестабильности и необходимость стратегического планирования подобных условий, которые являются результатами стратегического мышления.

Список литературы

- [1] Бардулин Е.Н. Особенности принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. / Е.Н. Бардулин, А.А. Куприн, В.Н. Вавилкин. // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности. – 2018. № 1. 54-60 с.
- [2] Грибкова Г.В. К вопросу о принятии управленческого решения в условиях неопределенности. / Г.В. Грибкова. // Экономика и социум. – 2019. № 1-2 (56). 168-171 с.
- [3] Добряков А.А. Методы принятия решений в условиях неопределённости. / А.А. Добряков, В.С. Кобышев. // Естественные и технические науки. – 2017. № 6 (108). 152-155 с.
- [4] Зангиев Б. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности внешней среды. / Б. Зангиев. // Экономика и социум. – 2017. № 4 (35). 593-595 с.
- [5] Мельник Н.А. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности для предприятия на внешнем рынке. / Н.А. Мельник, Н.Р. Чаленко. // Экономика, социология и право. – 2016. № 4-2. 33-34 с.

[6] Подолянец В.А. Реализация управленческих решений в условиях неопределенности и риска. / В.А. Подолянец, И.А. Демененко. // Интеграция наук. – 2017. № 10 (14). 54-55 с.

[7] Пырх Е.В. Особенности принятия управленческих решений в условиях кризиса и неопределенности. / Е.В. Пырх, М.А. Галкина, Т.В. Натальина. // Экономика и социум. – 2017. № 4 (35). 1136-1139 с.

[8] Рыбак В.А. Аналитический обзор и сравнение существующих технологий поддержки принятия решений. / В.А. Рыбак, А. Шокр. // Системный анализ и прикладная информатика. – 2016. № 3. 12-18 с.

[9] Черешкин Д.С. Модель процесса принятия решений в организационной системе. / Д.С. Черешкин. // Проблемы современной науки и образования. – 2017. № 32 (114). 16-24 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bardulin E.N. Peculiarities of making managerial decisions in conditions of uncertainty and risk. / E.N. Bardulin, A.A. Kuprin, V.N. Vavilkin. // Supervision and forensic expertise in the security system. – 2018. No. 1. 54-60 p.

[2] Gribkova G.V. On the issue of making managerial decisions in conditions of uncertainty. / G.V. Gribkov. // Economy and society. – 2019. No. 1-2 (56). 168-171 p.

[3] Dobryakov A.A. Decision making methods in conditions of uncertainty. / A.A. Dobryakov, V.S. Kobzyev. // Natural and technical sciences. – 2017. No. 6 (108). 152-155 p.

[4] Zangiev B. Adoption of management decisions in conditions of uncertainty in the external environment. / B. Zangiev. // Economy and society. – 2017. No. 4 (35). 593-595 p.

[5] Melnik N.A. Making management decisions in conditions of uncertainty for an enterprise in the foreign market. / ON THE. Melnik, N.R. Chalenko. // Economics, Sociology and Law. – 2016. No. 4-2. 33-34 p.

[6] Podolyanets V.A. Implementation of management decisions in conditions of uncertainty and risk. / V.A. Podolyanets, I.A. Demenenko. // Integration of Sciences. – 2017. No. 10 (14). 54-55 p.

[7] Pyrkh E.V. Peculiarities of making managerial decisions in conditions of crisis and uncertainty. / E.V. Pyrh, M.A. Galkina, T.V. Natalina. // Economy and society. – 2017. No. 4 (35). 1136-1139 p.

[8] Rybak V.A. Analytical review and comparison of existing decision support technologies. / V.A. Rybak, A. Shokr. // System Analysis and Applied Informatics. – 2016. No. 3. 12-18 p.

[9] Chereshkin D.S. Model of the decision-making process in the organizational system. / D.S. Chereshkin. // Problems of modern science and education. – 2017. No. 32 (114). 16-24 p.

© С.В. Ерёмин, А.А. Попов, О.В. Тимченко, Р.А. Савоненко, 2021

Поступила в редакцию 03.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Ерёмин С.В., Попов А.А., Тимченко О.В., Савоненко Р.А. Проблемы принятия управленческих решений в условиях неопределённости // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 146-157. URL: <https://ip-journal.ru>